

HISTORICAL SCIENCES

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ: ПОИСКИ ИСТОКОВ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В XIX ВЕКЕ (НА ПРИМЕРАХ ИЗЫСКАНИЙ КОПИТАРА, БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ И ОБЛАКА)

Мальшина К.В.

*Институт украинской археологии и источниковедения
им. М.С. Грушевського, НАН Украины, Киев, Украина*

FROM THE HISTORY OF SLAVIC STUDIES: THE SEARCH FOR THE ORIGINS OF THE OLD SLAVONIC LANGUAGE IN THE 19th CENTURY (ON THE EXAMPLES OF THE RESEARCH OF KOPITAR, BAUDOIN DE COURTENAY AND OBLAK)

Malshina K.

ORCID 0000-0003-3004-3944

*M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine*

Аннотация

В статье прослеживаются поиски истоков церковно-славянского языка на примерах исследований наиболее известных славянских славистов XIX века, а именно: словенского лингвиста В. Копитара, автора паннонской теории происхождения старославянского языка, польского слависта Бодуэна де Куртенэ и его ученика, другого словенского слависта В. Облака, указана роль Бодуэна в становлении Облака как наиболее продуктивного исследователя и автора македонской теории происхождения старо-славянского языка, прослежены способы научного общения широкого круга лингвистов-славистов, предложены особенности научного подхода В. Облака в разработке его македонской теории в конце XIX века.

Abstract

The article traces ways of the search for the origins of the Church Slavonic language on the examples of the studies of the most famous Slavic Slavists of the 19th century, namely: the Slovenian linguist V. Kopitar, the author of the Pannonian theory of the origin of the Old Slavonic language, the Polish Slavist Baudouin de Courtenay and his student, another Slovenian Slavist V. Oblak, the role of Baudouin in the formation of Oblak as the most productive researcher and author of the Macedonian theory of the origin of the Old Slavonic language is indicated, the methods of scientific communication of a wide range of Slavic linguists are traced, the features of Oblak's scientific approach in the development of the Macedonian theory at the end of the 19th century are proposed.

Ключевые слова: церковнославянский язык; славяноведение; словенистика; паннонская теория; македонская теория; Варфоломей Копитар; Ватрослав Облак; Бодуэн де Куртенэ.

Keywords: Old Slavonic; Slavic studies; Slovenian studies; Pannonian theory; Macedonian theory; Bartholomew Kopitar; Vatroslav Oblak; Baudouin de Courtenay.

На сегодняшний день под старославянским языком понимают древнейший письменно-литературный язык славян, созданный в 860-х гг. солунскими братьями-проповедниками Кириллом и Мефодием. Старославянский язык выкристаллизовался из общеславянского, поэтому сохранял много черт и архаизмов праславянского языка. Он был понятен всем славянам и обслуживал преимущественно культовые нужды. Впервые старославянский был использован при переводах с греческого языка богослужебных книг и другой христианской литературы византийского обряда. Это было сделано по просьбе Ростислава, князя Моравии для обряда великоморавских христиан.

Наибольшего распространения во всех сферах культуры славянских народов старославянский язык достиг в IX–XI веках. Однако развитие государственности повлияло на их языковую дифференциацию, и уже с IX–X века разные славянские языки достаточно отличались в народной фонетике

и словообразовании. Новые региональные особенности попадали в переписываемые тексты, и старославянский язык постепенно менялся. С XI–XII веков он начал выступать в региональных вариантах (редакциях, или изводах), которые получили название "церковнославянский язык".

С конца XII–XIII веков, на основе таких редакций еще усилилась дифференциация, региональные диалектные особенности перерастали в отдельные письменные славянские языки. Это привело к тому, что в период позднего средневековья потерялись и сами корни старославянского языка. Интерес к старославянскому языку и его истокам с новой силой начинает проявляться только с конца XVIII века.

Одной из причиной стало этому все более жёсткое угнетение этнонациональных славянских языков в европейских империях. В конце XVIII века именно Родной Язык, как главный критерий национальной идентичности, стал ядром Национального возрождения славянских народов. Этот процесс затронул и проблематику национального

языка в различных его проявлениях. Научные филологические исследования вызвали сбор фольклорного материала; романтизм в литературе базировался на использовании этнического языка, народных легенд и важных местных исторических событий. Этот процесс сопровождался многократным увеличением объема книжной продукции на национальных языках. Параллельно с литературами и литературными языками развивалось славяноведение, на которое мощно влияли как славянофильство, так и, позднее, неославизм.

Родство славян было очевидным, и из этого логически вытекала идея единой прародины. Прародина, из которой ткалось полотно всеобщего развития славянских народов, может быть и географической, и языковой.

Именно славяноведение взялось за лингвистические поиски. С самого своего возникновения оно развивалось как комплексная дисциплина, которая преимущественно занималась лингвистикой и отчасти этнографией. С 1860-х годов в славяноведении начинается дифференциация. Из него выделились самостоятельные области: славянская филология, этнография, история, история литературы. Главной задачей всех этих наук был поиск первоисточников, которые могли помочь в поиске родины старославянского языка.

Весь XIX век в славяноведении ознаменовался борьбой двух теорий - «паннонской» и «македонской», авторами их были словенцы Копитар и Облак, их жизни были разделены разрывом в полвека и многими достижениями знаменитых славистов, среди которых мощно выделяется фигура Бодуэна де Куртенэ, наставника Облака. Именно эти трое учёных сыграли главную роль в обнаружении родины старославянского языка.

* * *

По лингвистической стороне проблемы существует огромный корпус трудов европейских специалистов из самых разных сфер славяноведения. Наиболее представлены болгарские, российские и македонские исследования. В этой связи стоит упомянуть богатые информацией сводные академические издания — энциклопедии, среди которых заметное место занимает плод многолетних трудов болгарских исследователей - Кирилло-Мефодиевская энциклопедия. (4 тт. София, 1985-2003). Стоит упомянуть также российские энциклопедии — мультимедийную Большую энциклопедию Ки-

рилла и Мефодия (1996-2013) и Православную энциклопедию, издающуюся с 2000 г. Однако комплексных работ по истории науки славистики, касаемо периода, хода и методов самих разысканий родины старославянского языка, пока нет.

Задачей исследования является проследить поиски истоков церковно-славянского языка на примерах исследований наиболее известных славянских славистов XIX века, а именно: словенского лингвиста В. Копитара, автора паннонской теории происхождения старославянского языка, польского слависта Бодуэна де Куртенэ и его ученика, другого словенского слависта В. Облака, выявить роль Бодуэна в становлении Облака как наиболее продуктивного исследователя и автора македонской теории происхождения старо-славянского языка, проследить способы научного общения широкого круга лингвистов-славистов, выявить особенности научного подхода В. Облака в разработке его македонской теории в конце XIX века. Данные лингвистики используются авторами исключительно для освещения проблематики настоящего исследования, т. е. истории славистики.

* * *

Первая половина XIX века была временем открытия и введения в научный оборот древнейших памятников славянской письменности и первых опытов построения сравнительной грамматики славянских языков. По мере освоения исторических и лингвистических источников постепенно формировались представления о славянском мире, о происхождении и развитии славянских языков, характере отношений, степени близости отдельных славянских языков и языковых групп.

Одной из первых на этом пути в начале XIX века возникла паннонская теория, связанная с именами двух словенских ученых – "великана славянской филологии" В. Копитара¹ и его ученика Ф. Миклошича.² Паннонская теория стала одним из первых опытов реконструкции этноязыковых отношений на праславянском уровне. Она была вызвана к жизни идеями словенского Возрождения конца XVIII века. Поэтому лингвисты одного из малых славянских народов – словенцев – были первыми среди значимых исследователей этого вопроса. Как одни из габсбургских славян, они оказались на пороге реформ императора Иосифа II. Одна из реформ, вместо латыни, как языка государственного управления, начала продвигать немецкий, который должен "объединить монархию в одно целое", что,

1 **Копитар Ерней (Варфоломей) (1780–1844)** – славист, словенский народный будитель, один из основателей научного языкознания, оказывавший влияние на развитие славянской филологии на ее начальном этапе. Хранитель, позже директор Венской дворцовой библиотеки. Один из творцов доктрины "украинства", "славянский цензор" Австро – Венгрии. Копитар всю жизнь был противником российской империи и ненавидел русофилов среди сербов, чехов и украинцев. Причиной этой ненависти он назвал в 1810 г. "высокомерие бояр и политическую неволю", но на самом деле причина была политическая, государственническая, вытекавшая из его австрославизма. Австрийскую импе-

рию он считал способной к реформированию и преобразованиям, что привело бы к равноправию славянских народов с австрийским и венгерским народами в рамках империи. [8, p.104]

2 **Миклошич Франц (1813–1891)** – словенский лингвист и филолог-славист. Родоначальник сравнительной грамматики славянских языков; современники называли его "величайшим грамматиком XIX века". Революцию в тогдашней славянской филологии совершили его чрезвычайно глубокие труды, в которых накоплено и систематически упорядочено огромное количество материала из всех славянских языков. Его классификация материала сохранилась в некоторых разделах славянской лингвистики до наших дней.

в свою очередь, представляло угрозу для словенского языка.

Поэтому выдвижение паннонской теории диктовалось больше политическими, чем научными мотивами. И именно поэтому паннонская теория никогда не являлась развернутым исследованием с обоснованными выводами. Она состоит из идей, которые В. Копитар выражал в течение жизни в письмах, рецензиях и статьях. Конечно, пылливый ум Копитара и с научной точки зрения пытался осягнуть все данные, которые на тот момент были известны о славянах. Пытаясь классифицировать славянские языки, он, следом за чешским лингвистом Й. Добровским, поделил их на ветви – северо-западную и юго-восточную. В. Копитар исходил из того, что эти ветви географически и лингвистически сталкивались в Паннонии между Дунаем и его притоком Дравой. Копитар предполагал, что в VIII веке единый каринтийско-паннонский массив славянских племен (а именно единый словенский, впоследствии разделенный на словаков и словенцев с одинаковым самоназванием – словенцы) был раздвинут на запад и восток миграционными потоками хорватских и сербских племен [12, pp.241-242], что и послужило причиной преобразований языковых отношений на современной славянской языковой карте.

Среди прочего он выдвинул тезис, что братья-миссионеры Кирилл и Мефодий работали у словенского князя Коцеля на Блатенском озере (совр. оз. Балатон) в Нижней Паннонии, и потому черпали язык для перевода Библии из языка предков современных словенцев [18, p.254]. Из этого следовало заключение Копитара, что старославянский язык есть «панноно-словенский» диалект, распространенный в Каринтии, Паннонии и Моравии.

Его последователь Миклошич, опираясь на тогдашние исторические исследования, считал, что в IX–X веках эти земли были заселены только предками современных словенцев, и исключал присутствие там чехов и особенно словаков (чей язык и грамматика очень подобны словенскому даже в его современном виде). При этом во времена Кирилла и Мефодия праславянский пласт уже претерпел модификации, в то время как словенский язык, когда-то господствовавший на этой огромной территории, из-за очень раннего франкского завоевания (828 г.) сохранил древний образ в чистом виде. Причиной этого стало то, что словенский обслуживал коммуникацию только третьего и четвертого сословия словенского общества, в то время как национальная словенская аристократия в лице единственного оставшегося рода графов Цельских выродилась в начале XV века.

Каждый из славянских лингвистов занимался преимущественно проблемами своего родного языка. Однако общность славянских языков и языковых явлений побуждала к поиску единых корней, обнаружению первичных элементов. Паннонская теория выдвинула на первый план вопрос диалектной основы языка древнейших славянских памятников и связанную с ней реконструкцию лингво-этнических отношений на славянской карте в эпоху деятельности Первоучителей [13, pp.13-14]. Поэтому славистика второй половины XIX века развивалась под знаком сбора и накопления аргументов за и против идей Копитара и Миклошича. [28]

События, последовавшие за разделами Польши 1772-1796 гг., подавлением польского восстания 1830-1831 гг., а также за присоединением униатской церкви к православной (на униатском соборе в Полоцке в 1839 г.), имели неожиданный библиотечный аспект. В ходе мер российского правительства по подавлению сепаратистских настроений и ослаблению позиций католической церкви на "западных окраинах" Российской империи, для российских библиотек и библиоманов открылся новый источник комплектования - хищение библиотек на польских, западноукраинских и белорусских землях.

Несчастливая судьба постигла украинские, белорусские, польские библиотеки, попавшие под страшный каток русского самодержавия и в основном уничтоженные огнем, разворованные или расформированные и перевезенные в Россию (как в публичные, так и в частные библиотеки). Истребление и хищение неслыханных масштабов продолжалось более 100 лет; еще более страшная судьба ждала эти книги в XX веке.

Например, в 1795 г. "абсолютно энциклопедическая" "Zalusiana", библиотека братьев Залуских, была перевезена в Санкт-Петербург, как военный трофей, и использована как основа для Императорской публичной библиотеки (открытой в 1814 г.). При транспортировке бесчисленные книги погибли или были рассеяны: сгнили в погребах, проданы с аукциона; разбросаны по провинциальным библиотекам России.³

В 1841-1857 гг. книги из библиотек из разоренных украинских, белорусских, польских униатских монастырей, учебных заведений, дворянских родовых усадеб безжалостно сжигались сотнями, не считая их редкости и исторической ценности. Были вывезены и раздроблены "пропольские", то есть униатские библиотеки. [10, pp.176-181] Книги из неизбежно разграбленных местным населением дворянских библиотек скупались библиофилами и оседали в Петербурге, Москве и т.п.⁴ Такое, как

3 Библиотека братьев Залуских, поражающая своим богатством, устройством и организованностью, в 1795 г. насчитывала более 400.000 томов, 40.000 гравюр, имела самую богатую в Европе коллекцию карт, глобусов, медалей, картин, скульптур, кабинет натуральной истории гербариями и полным современным тогда набором математических инструментов – геометрических, физических и астрономических. Коллекция рукописей оценивалась в

20000 томов и содержала многочисленные сокровища. [32, p.1-17]

4 Например, в 1832 г. в Петербург перевезли библиотеку опальных Сапег из Деречина (соврем. Гродненской области Белоруссии) – крупнейшую, после Радзивилловской, родовую библиотеку Беларуси (**Евстафий Каэтан Сапега (1797–1860)** принял участие в польском восстании). [33, p.556-565]

сказать, «перенаправление информационных потоков» между западными и восточными славянами привело к тому, что огромное количество церковнославянских рукописей и старопечатных изданий и других драгоценных текстовых находок сосредоточилось в России.

На этом поле уже во второй половине XIX века выросла целая плеяда настоящих специалистов по языко- и литературоведению.

К середине 70-х годов XIX века разрешился балканский кризис. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов произошли восстания в Македонии и Болгарии. Это способствовало освобождению Болгарии, официально признанию независимости Сербии и оккупации Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Македония тогда освобождена не была. Такие быстрые изменения на Балканах, где обе империи – российская и австро-венгерская – имели подобные и потому противоборствующие интересы, повлекли за собой толчок бурного развития славистики во всех заинтересованных странах. В 1870–90-е годы она достигла своего расцвета. Тогда еще более расширился круг славистов, оформлялись научные школы, самой известной из которых в 1870-е годы стала Казанская лингвистическая школа польского ученого Яна Бодуэна де Куртенэ.⁵

Казанская школа была первой в мировой науке научной общетеоретической школой европейской лингвистики того времени. Представления школы о предмете и методах языкознания создали новую парадигму мировой лингвистической науки и положили начало многим научным областям, определившим вид языкознания XX–XXI веков. Казанская школа положила начало социально-психологическому направлению в языкознании, одним из основных принципов которого было признание равноправия всех языков. Идеи школы были заложены в курсе лекций Бодуэна, прочитанных им в Казанском университете. А его критика паннонской теории повышала интерес к словенскому языку и его диалектам.

Следует отметить, что паннонская теория имела несколько далеко идущих последствий,

5 **Бодуэн де Куртенэ, Ян Нецислав Игнатий (Иван Александр, 1845 – 1929)** – выдающийся лингвист-славист, ученик И.И. Срезневского. Владел 10 языками, издавал научные труды шестью из них: польским, русским, чешским, словенским, немецким и итальянским. Польские Куртенэ переселились под Варшаву в конце XVIII в. По легенде они происходят из древнего французского аристократического дома Капетингов и ведут свой род от короля Людовика VI, к которому принадлежали и императоры Латинской империи.

6 Во время работы в Петербургском институте Бодуэн де Куртенэ начал выступать в печати и на собраниях в защиту прав национальных меньшинств – украинцев, поляков, литовцев, латышей, эстонцев, евреев. Одно из таких публичных выступлений в Теннишевском училище в 1914 г. описывает в своих воспоминаниях В. Шкловский. В 1913 г. Бодуэн де Куртенэ опубликовал брошюру в защиту нацменьшинств, за что был приговорен к двум годам тюремного заключения в Петропавловской крепости (из-за ее переполненности он отбывал свой приговор в Крестах). [26, p.104]. Бодуэн де Куртенэ выступил за

включая символическое первенство словенцев в славянском мире. Действительно, словенский язык сохранился в почти неизменном виде со времен раннего средневековья и имеет 22 диалекта. На его материале можно было плодотворно изучать языковые явления старославянского языка, в том числе и физиологию человеческого голоса (антропофонику), и пути развития славянских языков в целом. Поэтому внимание всех славянских языковедов к словенскому языку было столь ярко выражено именно во второй половине XIX века.

И самым неумолимым исследователем словенского языка и величайшим его знатоком среди не-словенцев оставался Бодуэн де Куртенэ. Основными направлениями его исследований в языкознании было сравнение старославянского с польским, словенским и русским языками (как представителями западно-, южно- и восточнославянской группы), исследования истории, диалектологии и структуры этих языков. Бодуэн выступал за культурную самостоятельность Польши и равноправие польского (и других славянских языков) с русским. Лингвистические исследования привели Бодуэна, в частности, к пониманию особого развития и самостоятельности украинского языка. Позже в своей жизни ему пришлось выступать в защиту национальных меньшинств и украинцев за что его преследовала российская полиция⁶ и благодарили украинцы и белорусы в Польше.⁷

В 1872 г. Бодуэн, работавший тогда приват-доцентом в Санкт-Петербургском университете, отправился на три года в заграничную научную командировку. Ее инициировал И.И. Срезневский, который в 1841 г. сам ездил по южнославянским землям и обратил особое внимание на уникальный словенский диалект в Резьянской долине.⁸ Молодой учёный побывал в Италии, Австрии, Словении. В Вене, а затем в словенских городах - Градец (совр. г. Грац, Австрия) Марибор, Целье, Любляна, Горица - он познакомился со словенскими интеллектуалами – писателями, филологами, общественными деятелями [29, pp. 285-287], посетил многие селения по западной (словенско-итальянской) границе – территории распространения словенского

право украинцев использовать свой родной язык во всех сферах жизни, иметь свои школы, за свободное развитие всех жанров украинской литературы. Все это квалифицировалось властями как государственное преступление.

7 В 1919 г. Бодуэн де Куртенэ стал почётным профессором Варшавского университета и продолжил выступать в защиту тех, чьи права ограничивались – на этот раз украинцев и белорусов. На выборах президента Польши в 1922 г. представители нацменьшинств выдвинули его кандидатуру, о чем он, впрочем, узнал из газет. После первого тура, заняв третье место (19,04% голосов), он снял свою кандидатуру на выборы. [11, p.302]

8 **Резьянский микроязык** распространен в долине Резья (Resia, область Фриули-Венеция-Джулия в Северной Италии). Это территория Венецианской Словении, которую Австрия передала Италии как репарацию после поражения в австро-итальянской войне в 1867 г. В резьянском ареале выделяют четыре основных говора. Уникальность его, помимо прочего, в том, что он использует двадцатеричную систему числения.

языка, знакомясь с резьянским диалектом. К этим говорам ученый неоднократно возвращался на протяжении всей своей научной деятельности, так как шесть раз посещал Словению (летом и осенью 1872 г., весной и летом 1873 г., летом 1877 г., в 1890, 1892, 1893 гг.) [1, pp.183–226].

Собранный в течение первых поездок материал лег в основу докторской диссертации Бодуэна "Опыт фонетики резьянских наречий". За нее он получил престижную Уваровскую премию Петербургской академии наук, а в 1875 г. ее издали книгами в Петербурге и Варшаве [7, p.92]. Он также опубликовал "Резьянский катехизис" – единственный письменный источник на резьянском диалекте.⁹ Вместе с более поздними исследованиями этот труд положил начало целому направлению словенистики – резьянологии [11, pp.300–301].

Деятельность Бодуэна де Куртенэ была неопценима и для сохранения культурного наследия жителей Надийских долин, соседних с Резьей, поскольку к тому времени их говор еще не был записан. Несомненно, что известия об этом диалекте не сохранились бы до настоящего времени и навсегда были бы утрачены без тщательных научных записей Бодуэна, которые "являют собой пример "фотографической" верности разговорному языку" [27, p.5].

Одним из последствий кропотливой этнолингвистической разведки Бодуэна де Куртенэ стало научное доказательство раннесредневекового словенского присутствия в Венецианской Словении, что итальянцы оспаривали и оспаривают до сих пор. Работа Бодуэна четко обозначила присутствие словенцев в западных поселениях в то время, когда итальянская сторона, после присоединения Венецианской Словении к Королевству Италии в 1867 г.,¹⁰ пыталась искоренить все национальное. Так, в

1878 г. даже итальянская версия названия известного городка Шпетер Словенов была дополнительно итализирована – из San Pietro degli Slavi на San Pietro al Natisone. Поэтому академический опус Бодуэна во многом "сводил на нет попытку такого скрытого национального угнетения". Влияние Бодуэна на словенское национальное движение действительно трудно переоценить.

Следует отметить, что славистам того времени было очень тяжело работать. Это было время сбора и тщательного анализа архаичного лингвистического материала, который сохранился в самых отдаленных уголках разных стран в виде местных диалектов и говоров; находился в древних письменных источниках и первопечатных изданиях. Даже книги трудно было раздобыть. Это показательно видно на примере деятельности и личных контактов Бодуэна де Куртенэ, в том числе и со словенскими славистами. Бодуэну писали со словенских земель такие известные культурные деятели, историки и филологи, как Даворин Трстеняк,¹¹ Грегор Крек,¹² Станислав Шкрабец,¹³ Гашпер Крижник,¹⁴ Даворин Хостник,¹⁵ Кароль Штрекель,¹⁶ Ватрослав Облак.¹⁷ Некоторые из словенцев вели переписку с ученым на протяжении многих лет на правах его друзей. Так, 15 лет переписывался с Бодуэном Облак, около 20 лет – Крек, а Штрекель – 25 лет.

Из переписки Бодуэна де Куртенэ можно увидеть, как в научной среде циркулировали редкие старославянские рукописи и старопечатные издания, записи диалектов, полученные в этнографических экспедициях по отдаленным районам. Прежде всего, филологи искали, находили и переписывали драгоценные рукописи, посылали друг другу эти копии, писали к ним комментарии, находили ошибки в их публикациях, передавали благодарно-

9 Хотя это достижение было само по себе колоссальным, но и его последствия были далеко идущие. Как отмечает Чуркина, "многие материалы Бодуэна по словенской диалектологии, около девяти десятых, до сих пор не опубликованы, включая словарь резьянских говоров и глоссарий терского диалекта, которые в незаконченной форме в рукописях хранит Академия наук в Санкт-Петербурге, куда Бодуэн его отправил в 1903 г." [4, p. 106]

10 **Венецианская Словения** – плодородная равнина Фриулии (или Юлийской Крайны) восточнее Венеции до холма Восточных Альп, принадлежавшая Австрии с раннего средневековья. Поражение Австрии в войне с Италией закончилось для словенцев печально – по Венскому мирному договору от 3 октября 1866 г. Австрия уступила Венецианской области (включая Венецианской Словении) Наполеону III, а тот передал ее Королевству Италия в 1867 г. [16, p.15, 21–22]

11 **Трстеняк, Даворин (1817–1890)** – славист (литературовед, мифолог, этимолог, историк и либеральный католический публицист), исследователь словенского этногенеза, славянской мифологии. Занимался поиском прасловенских лингво-исторических корней и славянских "словесных окаменелостей в Европе". Основатель и первый глава Общества словенских писателей.

12 **Крек, Грегор (1840–1905)** – филолог-славист, профессор славянской филологии в Грацком университете.

13 **Шкрабец, Станислав (1844–1918)** – словенский писатель, лингвист, францисканский монах, редактор рели-

гиозной газеты "Цветы из садов св. Франциска", популярно писал о святых братьях Кирилле и Мефодии (1885–1887).

14 **Крижник, Гашпер (1848–1904)** – словенский этнолог и языковед, самоучка без школьного образования, сам научился писать. Первый начал записывать народный фольклор на родном диалекте и посвятил этому свою жизнь, собрал около 350 рассказов. В 1874 г. за свой счет издал "Словенские басни из Мотника" – первое известное издание словенских сказок, огромное количество собранного еще ожидает публикации.

15 **Хостник, Даворин (Мартын Матвеевич) (1853–1929)** – словенский филолог-славист, журналист, жизненный путь которого привел в Россию. Он пытался пробудить у русских читателей заинтересованность Словенией статьями в "Известиях".

16 **Штрекель, Драготин (Кароль) (1859–1912)** – филолог-славист, занимался изданием фольклорных материалов, в частности, рукописного наследия собирателя народной поэзии Станко Врза – полного собрания народных песен, около 1000 писем. Первый том "Словенских народных песен" (1895) Штрекель сразу же послал Бодуэну.

17 **Облак, Ватрослав (Игнатий) (1864–1896)** – языковед-славист, один из самых талантливых в Европе. Автор трудов по диалектологии, истории южнославянских языков.

сти за помощь, критиковали книги по славистической тематике в своих рецензиях и статьях. Публикации этих рецензий и статей, как и подписка на соответствующие журналы также были предметом помощи – личной или финансовой. Шел интенсивный обмен материалами археологических и других научных съездов, номерами иностранных журналов [15, p.410]. Например, словенский славист Иван Тринко посылал Бодуэну собранные им слова и разные сведения о венецианских словенцах, со своей стороны учёный слал ему русские литературные журналы, материал из которых Тринко использовал для своих научных трудов и статей в итальянских и чешских журналах. Сам Бодуэн часто писал редактору "Филологических записок" А.А. Хованскому [4, pp.8, 103].

В 1992 г. письма Ватрослава Облака и Яна Бодуэна де Куртенэ, написанные в течение 1881–1896 годов,¹⁸ были опубликованы. Это публикация одна из интереснейших корреспонденций в славянской славистике, которая, через переписку двух великих ученых, освещает полтора десятилетия истории языкознания. В письмах проявляется редкая искренность и человеческая преданность учителя к ученику, зарекомендовавшего себя уже на то время как самостоятельного поисковика и оригинального исследователя [6, p.492].

Из этих писем мы видим, что сотрудничество Бодуэна и Облака касалось более широкого круга проблем филологии. Оба собирали и записывали южнославянские диалекты, обсуждали их, обрабатывали старославянские рукописи. Много раз материалы и письма друг к другу они передавали через ведущего хорватского слависта В. Ягича, научного руководителя Облака в Вене. Облак просил Бодуэна прислать ему все материалы из резьянского диалекта: "Собранный диалектический материал – будь то отредактированный или полностью необработанный, или диалектические записки и заметки на короткое время (через 10–14 дней я обязательно верну)". На что Бодуэн ответил ему: "Требуете от меня вещи, которые трогают мое сердце поисковика... Опасаюсь, что дорогой из Дорпата в Вену, или назад, или где-нибудь еще мои рукописи могут потеряться. Эти рукописи уникальны, и потому было бы жалко. Все же пришлю вам несколько писем уже переписанного текста, и прошу вернуть его мне не позднее месяца... не все... тщательно, многим я очень недоволен, но что делать? То, что есть, я посылаю вам – присылаю только переписанное; оригиналы храню при себе на всякий случай" [15, pp.410, 415–416].

Видим, как росли трения между отдельными славянскими языковедами и Копитаром, никогда не

скрывавшим своего австрославизма и веры в то, что Австрия, как «родина» многих славянских народов, имеет первенство в славянском мире, особенно против России: "Копитар мечтал основать славянскую Академию наук в Вене, создать общий латинский алфавит для всех славян" [4, p.19]. Такое критическое отношение к паннонской теории начало проявляться в середине XIX века. В 1855 г. украинский филолог-славист А.М. Бодянский выступил с критикой Копитара, обвинив его в ненаучной предвзятости, которая сказалась в издании "Глаголиты Клозианы" (Glagolita Clozianus): "Ревностный защитник прав своей Церкви в сочинениях, свел вопрос чисто ученый на вероисповедно-спорный" [2, p.214]. По его словам, Копитар проявил "дух мелкого и узкого родолюбия", и также настаивал, что глаголица старше кириллицы, и подчеркивал роль Св. Мефодия за счет Св. Кирилла, "оставляя... всю честь как введения Славянского богослужения, так и составления писем, по одному лишь из братьев, тем самым, который наиболее благоприятствовал его любимому мнению, т.е. вывода Священного языка нашего и азбуки из той страны, к которой он сам принадлежит по своему рождению и воспитанию" [2, pp.226, 244]. Не менее критично к Копитару отнесся в рецензии 1868 года русский славист О.Ф. Гильфердинг (ученик Бодянского): "Все, что он писал, имеет целью унижить значение Кириллицы, священного письма православных Славян" [19, p.421].

Однако полностью опроверг паннонскую теорию никто другой, как "величайший словенский и один из первых филологов всего славянства" Ватрослав Облак, "сверкнувший ярким метеором на небосклоне славистики, сумев за очень недолгий срок своей жизни сделать гораздо больше, чем многие ученые за десятилетия" [4, pp.73–84].

Ватрослав Облак родился в 1864 г. в Целье, в словенской Нижней Штирии. Указать на это важно, поскольку на момент взросления Облака этот район уже был ареной ожесточенной национальной борьбы между немецкоязычными поселенцами и словенцами, с одной стороны, и национально сознательными словенцами с другой, которые также представляли окрестности Целья и село.¹⁹

Последствия этой межнациональной напряженности ощущал Облак и в молодом возрасте. А именно, 26 ноября 1885 года он организовал одноклассников спеть гимн Австрии на словенском языке, за что "немецкий учительский совет не только выгнал его из школы из-за "демонстрации, унижавшей достоинство", но и добился его исключения из всех австрийских гимназий". [18, p.154] Это был пример великодержавного шовинизма, при

18 В общей сложности 45 листов Облака и 16 Бодуэна; первые хранятся в архиве Академии наук в Санкт-Петербурге, вторые – в "Наследии Славянской библиотеки Облака" в Венском университете [14].

19 М. Поллак описывает тогдашнее состояние немецкого «апартеида» в Целье и других словенских земель короны Габсбургов так: "В Нижней Штирии все было разделено по этничности и языку: таверны и общества,

банки и школы, читальные, газеты, придорожные часовни и даже мессы в церквях. Словенцы на своих площадях сажали липы, немцы – дубы, словенцы несли свои деньги в ссудную контору, а немцы – в Шпаркассе. Здесь словенцы – там немцы! Обе стороны следили, чтобы никто не пересек невидимую языковую границу. Немцы называли себя "немцы из языковой границы" (Sprachgrenzdeutsche), звучавшее боевито, как гром" [25, p.18].

условии равноправия всех наций в Австрийской империи.²⁰ Облаку пришлось переехать в венгерскую часть империи – в Загреб, где он в 1886 г. окончил гимназию. В то же время он укрепил свою веру в то, что решение "словенского вопроса" лежит в славянстве [9, p.401]. Однако не в смысле австрославизма, как настаивал Копитар, а в смысле неославизма, согласно которому Австрия должна обратить свои взоры на Восток, чтобы устоять против все более крепнущей Германии, угрожавшей с Запада.

Начальную школу и гимназию Ватрослав посещал в Целле с 1874 г., оставался на второй год четыре раза (болел туберкулезом) и пошел в 8-й класс гимназии осенью 1885 г., когда ему уже было 21 год. В 4-м классе он начал учить старославянскую грамматику и усердно прочитал словенских писателей. Тогда, благодаря Д. Трстеняку, Облак познакомился с известным польским ученым-славистом Яном Бодуэнном де Куртенэ и его трудами о славянских диалектах. Будучи пятиклассником, он 28 декабря 1881 г. написал Бодуэну первое письмо с просьбой прислать некоторые свои произведения. С тех пор и до самой смерти Облак регулярно переписывался с ним и стал его ревностным учеником [6, pp.491-495; 14; 15, pp.405-419].

Будучи старшеклассником, В. Облак усердно и систематически изучал славистику и языковедение. Он получал книги из гимназической библиотеки, а также с помощью директора гимназии Петра Кончника даже из библиотеки университета Граца. Тщательно перечитывал книги Миклошича, Шлейхера, Гейгера, Й. Шмидта, Лескина, Асколи, Г. Пауля и другие. Параллельно он изучал диалектологию разных славянских языков, общую фонетику по Брюке, Зиверсу и Техмеру, и заботился о школе лишь настолько, чтобы ее окончить. Из Загреба Облак впервые написал патеру Станиславу Шкрабцу и позже регулярно переписывался с ним по разным вопросам исторического развития славянских языков. Поэтому Облак поступил в университет уже с хорошими знаниями общего языковедения, фонетики, старословенского языка, а также сравнительного языковедения. В Вене он попал под менторство

профессора Ягича²¹ и полностью посвятил себя славистике. В 1893 г. Облак начал преподавать славянскую филологию как приват-доцент Грацкого университета.

Свои первые статьи исследователь опубликовал еще во время учебы в гимназии и позже стал уважаемым, признанным на международном уровне специалистом, написавшим более 150 научных и профессиональных трудов, десятки рецензий и критических обзоров, многие из которых публиковал в журналах "Люблянский звон", "Летопись Словенской Матицы" и "Archiv für slavische Philologie" Ягича. Сам Ягич вспоминал Облака не только как своего талантливейшего и преданного ученика, но и как своего друга, которому он передал наследство "славистского престола", что "когда-то Миклошич передал Ягичу". Согласно словам Ягича Облак якобы стал внуком Миклошича [5, p.644].

Деятельность Облака началась с изучения истории словенского языка. Однако, поскольку словенстика в то время была только в зародыше, ему сначала пришлось изучить все раннесредневековые тексты, которые он мог заполучить. Все больше он интересовался историей и грамматикой славянских языков, а впоследствии – и поиском родины старославянского языка. Главной задачей, которую Облак ставил перед собой, было определение говоров и диалектов внутри всего славянского языкового континуума. Для своих студий по лингвистике исследователь остро нуждался в первоисточниках этого языка. Среди таких памятников Облак обозначил древние рукописи Киевской Руси.

В одной из своих полемических статей Облак сам перечисляет немало книг древнерусского происхождения, которые попали в круг его научного поиска, и определяет их как памятники "с малорусским влиянием" [21, p.299]: *Остромирово Евангелие*,²² *Летопись Нестора* (списки Лаврентьевской (1377) и Ипатьевской (первая четверть XV века), кириллические *Архангельское* (1092),²³ *Мстиславо* (1103–1117)²⁴ и *Добрилово* (1164) *Евангелия*, *Юрьевское Евангелие* (1120),²⁵ *Типографские Евангелия №№ 6 и 7* и *"Ирмолой"*²⁶ Григоровича (XII–XIII

20 Статья 19 Конституции Австрии (как отдельной части империи) 1867 г. гарантировала равенство всех народов и неотъемлемое право каждого защищать свою национальность и язык. Однако немецкий язык на практике имел привилегированный статус, несмотря на то, что он никогда не был объявлен государственным [34, p.153-154].

21 **Ягич, Ватрослав (1838 – 1923)** – хорватский филолог-славист, лингвист, палеограф и археограф, литературовед, историк, ученик Ф. Миклошича. Член Южнославянской Академии наук и искусств, Российской, Берлинской, Венской, Краковской АН, Матицы Сербской, Королевского общества лингвистов Чехии.

22 **Остромирово Евангелие** – древнейшая рукопись Киевской Руси XI в., в которой отражены языковые особенности – общерусские, ставшие впоследствии характерными для украинского языка. Впервые Евангелие было издано А. Х. Востоковым в 1843 г. специальным шрифтом, который как можно точнее воспроизвел бы почерк оригинала.

23 **Архангельское Евангелие** было переписано несколькими писарями на юге Киевской Руси, найдено в Архангельской губернии и в 1876 г. привезено в Москву. Хранится в Российской государственной библиотеке. Впервые издано фотоцинографическим способом в 1912 г..

24 **Мстиславо Евангелие** переписано для новгородского, позже киевского князя Мстислава Владимировича, хранится в Государственном историческом музее в Москве.

25 **Юрьевское Евангелие** переписано, вероятно, в Киеве для Юрьевского монастыря, находившегося около Новгорода. Хранится в Государственном историческом музее в Москве.

26 **Ирмолой** – украинско-белорусский вид восточнославянского церковного нотного сборника православного пения (ирмосов и катавасий), византийского происхождения.

века),²⁷ "Паренесис" Ефрема Сирина (1288),²⁸ *Холмское Евангелие* (кон. XIII века),²⁹ *Кодекс Ганкенштейна*.³⁰

Благодаря вышеизложенным причинам, подавляющее большинство этих текстов было опубликовано в Москве и Санкт-Петербурге [24, pp.3-25]. Но этих изданий в Словении не оказалось. Облак вознамерился поехать в Россию, чтобы изучить коллекции столичных библиотек, но Ягич отговорил его от поездки из-за неблагоприятного климата, который мог повлиять на легочную болезнь его ученика. Поэтому тому пришлось искать другие пути для ознакомления с этими текстами.

Облак приобретал книги приватно, по почте, посредством своих научных контактов в России. Особенно в этом плане ему помог Бодуэн. Некоторые рукописи исследователь изучал в Австрийской национальной библиотеке Вены. С некоторыми письменными источниками Облак ознакомился опосредованно, через копии, полученные от других языковедов. Таким примером может служить Архангельское Евангелие, которое в XIX веке издано не было.

В. Облак, тщательно изучая все церковнославянские памятники доморавского и более поздних периодов, в том числе недавно введенные в научный оборот путем публикаций письменные источники – "Киевские листки"³¹, "Пражские отрывки"³², древние рукописные книги Киевской Руси, и опираясь на собственные полевые работы, сформировал свое мнение о родине старославянского языка [13, pp.13-21]. Он отмечал, что новые обнаруженные памятники сильно ослабляют доказательную силу паннонской теории.

Кроме того, очевиден еще один аспект в подходе Облака к критике всех материалов по старославянскому языку, собранных им в результате диалекто- и текстологических изысканий.

Объектом любой теории лингвистического характера является лексема, а в основе всех методов доказательства лежит перевод и толкование. Переводчик наиболее эффективен в переводе в свой родной язык, в котором ему известны наималейшие нюансы значений. Если взять за базовую аксиому, что братья выросли в билингвальном окружении (и

пошли по пути наименьшего сопротивления), очевидно предположить, что они переводили тексты с греческого именно на свой диалектный вариант славянского языка. Несколько путешествий Облака — полевых исследований в словенском языковом континууме³³ — убедили его, что для обнаружения родины старославянского языка необходимо, фактически, найти родное село Кирилла и Мефодия. Этот вывод нигде точно не прописан в его трудах. Он прожил слишком короткую жизнь, и, возможно, в будущем он бы описал точный ход своих мыслей. Мы можем только предположить, что он сделал этот вывод, следуя логике его действий.

Чтобы убедиться в своих выводах, В. Облак получил полугодную стипендию Линсберга от Венского университета для изучения македонских диалектов и в 1891–1892 годах съездил в Македонию. Там он нашел все характерные фонетические линии старославянского языка, объединенные в диалекте восточной области Солуни (в селе Сухó / Сохóс).

Облак собрал и систематизировал материалы, извлеченные из обширного круга текстов македонского, моравского и киеворусского происхождения, и полученные в ходе самостоятельного изучения живых наречий на территории Македонии. Как следствие – исследователь разрешил вопрос о родине старославянского языка, научно обосновав македонскую теорию, и таким образом опроверг паннонскую теорию Копитара. Ярким свидетельством плодотворной работы Облака в Македонии являются его посмертные "Македонские студии" (1896), корректуру которых сделал В. Ягич. Ягич добавил к изданию 11 писем В. Облака, посланные из Македонии, которые иллюстрируют подходы к изучению и выводы исследователя.

Его «Македонские студии», однако, стали значимыми для дальнейшего изучения истоков и македонского, и болгарского языка. Иногда он в некоторых местах упоминает и македонцев, и болгар в одном абзаце. В другой своей работе он использует термин «македонские болгары». [22, p.309] Ученые и Болгарии, и Северной Македонии ссылаются на его работы по южнославянским языкам, чтобы обосновать свои выводы.

27 Издание XIX в., этих текстов в Словении нет.

28 "Паренесис" Ефрема Сирина – популярный в Древней Руси сборник текстов, преимущественно назидательного характера. Славянская версия относится, подобно "Златострою" или Изборнику Святослава 1073 г., к числу переводов, выполненных в Болгарии в конце IX–X вв.; греческих оригиналов в полном объеме не выявлено.

29 *Холмское Евангелие* (167 листов) написано на церковнославянском языке выразительными чертами украинской фонетики. Впервые было напечатано (в отрывках) А. Соболевским в 1884 г.

30 *Кодекс Ганкенштейна (Венский Октоих)* – древнерусская рукопись нач. XIII в. галицко-волинского происхождения. Название – по фамилии первого владельца, библиотекаря в Оломоуце И.А. Ганке фон Ганкенштейна (1751–1806). Тот передал рукопись в 1804 г. Венской придворной библиотеке (часть современной Австрийской национальной библиотеки), там и хранится.

31 *Киевские листки (Киевский мисал)* – древнейшая старославянская глаголическая рукопись кон. IX в.; лучшая из всех памятников X–XI веков, что передает особенности книжного языка славянского богослужения в Моравии с 860-х г. Рукопись обнаружена архимандритом Антонином во время пребывания его в монастыре Св. Екатерины на горе Синай. В 1872 он подарил листки Киевской духовной академии.

32 *Пражские отрывки* – глаголическая рукопись XI в., изготовленная в Сазавском монастыре (Чехия). Отрывки были обнаружены в 1855 г. профессором истории Карловацкого Университета Константином фон Гефлером и сегодня находятся в библиотеке Пражской архиепархии.

33 В 1887–1895 гг. В. Облак совершил 8 путешествий по словенским долинам и изучал там местные диалекты.

В связи с чувствительностью темы необходимо отметить, что творчество Облака отличает убеждение в социальной сущности языка. [17, p.133] И далее нужно учитывать, что теснота славянского населения, жившего на Балканах с VI-VII веков по соседству с балканскими автохтонами - греками и албанцами, создала большое количество мелких диалектов. Экономическая обособленность создавала свой говор в каждом отдельном селе. В начале XIX века только формировался общий рынок, который группировал население, и процесс сглаживания диалектов и формирования национальных языков внутри образованных торговых цепочек и округов только набирал свою силу, продолжаясь практически до 1920-х годов, хотя диалекты продолжают существовать и сейчас.³⁴ Такие явления имели место внутри всего славянского языкового континуума на стыке развивающихся современных государственных языков: хорватского и словенского, чешского и польского, и т.д.

Поэтому во времена Облака, то есть в конце XIX века, считалось прогрессивным оставить вопрос этнической принадлежности непосредственно населению. Неудивительно, что Облак, будучи по своей сути демократом и панславистом, именно так и высказался по этому поводу.:

«В последнее время интерес к македонским диалектам в первую очередь связан с их отношением к болгарской и сербско-хорватской диалектной группам. Это касается недавнего спорного вопроса о том, принадлежат ли славянские жители Македонии к болгарам или сербам. С филологической точки зрения необходимо задать вопрос: подтверждает ли большинство характерных особенностей различных македонских диалектов их более тесную связь с болгарской или сербско-хорватской диалектной группой? Чувствуют ли себя жители болгарскими или сербами — они могут решить сами, это не тема славянской филологии». [23, pp.3-4]

Действительно, это тема внутренней политики и геополитики. Вопросы языка становятся во главу угла именно при усилении «разнародования», если можно употребить такой точный словенский термин. История Македонии была достаточно жесткой со времен средневековья, и XX век еще более отяготил ее. Македонию освободили от турецкого господства во время Первой балканской войны, только чтобы разделить ее земли и народ между тремя странами-членами Балканской лиги – Грецией, Болгарией и Сербией. В результате разногласий по поводу раздела пришло до Второй балканской войны. Она закончилась в августе 1913 года Бухарестским миром, по которому Эгейская Македония, где расположено село Сухо, отошла Греции. В период с 1913 по 1928 год Греция провела жесткую политику элленизации македонцев, изменив этнический облик всей территории. [3, pp.227–239]

Салоники были и остаются территорией Греции. Еще самого Облака в 1892 г. арестовали по подозрению в подготовке восстания. Подозрительность и опасения и сейчас господствуют в селе

Сухо, что является отражением вышеупомянутых исторических реалий Эгейской Македонии. Из-за страха жители деревни Сухо относятся с недоверием к людям, желающим исследовать их жизнь (историю, язык, культуру и т. д.). В 2011-13 гг. Г. Николовский смог провести исследования в Сухо только с помощью членов политической партии македонского меньшинства Виножито в Греции. Жители села не склонны отвечать на вопросы, связанные с их историей, языком и т. д., из-за проблем в прошлом. Как отмечает Николовский, ему удалось убедить некоторых пожилых жителей говорить на своем языке и рассказывать разные истории из своей жизни, но возможности собрать материал целиком и написать ответы по анкете не было. [20, pp.23, 25]

* * *

Таким образом, в XIX веке корнем проблематики славяноведения была поиск письменных первоисточников, из которых можно было выявить общее и общее в развитии славянских народов и родину первого письменного общеславянского языка - старославянского языка, который имел надэтнический литературно-культурный характер. С технической стороны это вызвало необходимость научного общества в "славянских библиотеках".

В кон. XVIII- первой половине XIX вв. центры формирования книжных фондов из «польских окраин», захваченных Россией, были насильственно перенесены в библиотеки Петербурга и Москвы. Множество редчайших текстов было утрачено. Но этот варварский процесс сосредоточил исторички в России, что во второй половине XIX в. вырастило целую плеяду славистов, которые своим трудом изменили и определили парадигму славистики XX-XXI веков.

Интенсивный круговорот рукописей, старопечатных изданий и писем внутри сети славистов стал главным инструментом научной разведки, фундаментальных исследований и практической работы по составлению словарей, грамматик и орфографий старославянского языка.

Большое значение для развития славистики приобрела словенистика, что произошло из-за центрального положения словенского языка в «паннонской» теории происхождения старославянского языка словенского слависта В. Копитара. Другой словенский славист В. Облак заложил основы палеославистики и научно обосновал «македонскую» теорию, таким образом опровергнув теорию Копитара. В этом ему помогло углубленное изучение словенского языка, диалектов славянского языкового континуума, новейших на то время находок, в том числе древнеболгарских, моравских и киевско-русских рукописей, и материалы, полученные им в ходе самостоятельного изучения живых говоров на территории Македонии. «Переводческий» подход позволил ему выявить прародину старославянского языка в предместье Салоник. Для чрезвычайного таланта и неутомимой работы Об-

34 Полевые исследования македонского лингвиста Гойко Николовского в селе Сухо в 2011 и 2013 гг., через 120 лет

после путешествия Облака, показали, что там сохранились все диалектные особенности. [20, p.21-38]

лака характерен тот факт, что большинство его выводов и сегодня истинны. Результаты его исследований "стали крепкой, надежной базой палеославистики" [13, p.17].

Старославянская книга, таким образом, еще раз доказала, что, несмотря на все варварство и уничтожение драгоценных бриллиантов человеческой мысли, рукописи не горят. Уцелевшие тексты позволили славистике совершить важнейший научный прорыв — найти родину старославянского языка, а с ним и более подробно определить родину Первоучителей.

Научно обоснованная фиксация западно-славянских говоров, проведенная Бодуэном де Куртенэ, сегодня помогает словенцам Фриулии бороться за права национального меньшинства на территории, которая захватывала и еще сейчас пытается латинизировать Италия. Поэтому недвусмысленным есть огромное влияние, которое оказывала старославянская книга на словенское и все южнославянское национальное движение в последней четверти XIX века. Это, собственно, урок истории от польского языковеда Бодуэна де Куртенэ, с одной стороны, и словенского слависта Ватрослава Облака, с другой.

Список литературы

- Boudouin de Courtenay, I. A. Rezyan Dictionary, Slavic Lexicology and Lexicography. — Nauka, 1966. — 754 p. // „Obdobja (Ljubljana)” journal, #12,
- Bodyansky O.M. On the temporal origin of Slavic writing. — Moscow, 1855. — 381 p.
- Chepreganov T. History of the Macedonian nation. — Skopje, Northern Macedonia, 2008. — 445p.
- Churkina I.V. Russian and Slovenian. Scientific communications (from late 18th century to 1914). — Nauka, 1986. — 224 pp. \Jagich V. Nekrölog Dr, Vatroslav Oblak // „Ljubljanski zvon” journal, #11, 1896.
- Jagič V. 'Nekrölog Dr, Vatroslav Oblak, Spisal V. Jagič. S sliko pokojnikovo. Str, 5', Ponatisk iz »Archiv für slavi sehe Philologie« // „Ljubljanski zvon” journal, 1896.
- Jakopin F. Correspondence between Jan Boudouin de Courtenay and Vatroslav Oblak // „Slavic magazine” journal, #4, 1992.
- Jakopin F. [Review] I. Churkina. Russian-Slovenian cultural contacts from the end of the 18th century to 1914 // „Slavic magazine” journal, #44(1), 1996.
- Kernc E. Kopitar, Jernej (1780–1844) // „Slovenian biographical lexicon” vol. 4, 1932.
- Kolarič, R. Oblak, Vatroslav (1864–1896) // „Slovenian biographical lexicon” vol. 6, 1935.
- Komissarova E. Books from the libraries of the Jesuit collegiums of Polotsk, Novogrudok, Slutsk, Nesvizh in the Polish section of the Slavic Fund of the Belorussian Academy of Sciences // “Belorussian collection: Articles and materials on the history and culture of Belarus” journal, #4, 2008.
- Konitskaya E. To 170th anniversary of И. А. Boudouin de Courtenay // “Slavistica Vilnensis” journal, #600, 2015.
- Kurkina L.V. Kopitar's Pannonian theory in the ray of modern researches // “Obdobja (Ljubljana)” journal, #15. 1996.
- Kurkina L.V. The Pannonian problematics in the V. Oblak's works // “Obdobja (Ljubljana)” journal, #17, 1998.
- Lenček R. L. The Correspondence between Jan Boudouin de Courtenay (1845-1929) and Vatroslav Oblak (1864-1896). — Munchen, 1992. — 400 p.
- Lenček R. L. Jan Boudouin de Courtenay – Vatroslav Oblak's master and teacher // „Slavistična revija” journal, #12,1/2, 1997.
- Malshina, K. V. The thorny path of Slovenian statehood (1918–1941). — Kiev, Ukraine, 2018. — 565 p.
- Murdarov V. Viennese Slavic Studies and Bulgarian Linguistics 1822-1849-1918. — Plovdiv, 1999. — 378 p.
- Murko M. Dr. Vatroslav Oblak // “Knezova knjižnica” journal, #VI, 1899.
- Neuhäuser R. Kopitar and Russia // “Obdobja (Ljubljana)” journal, #12,15. 1996.
- Nikolovski G. Phonological bases of the Sukho language - 120 years after the publication of Macedonische Studien (1896) by Vatroslav Oblak // “Slavia Centralis” journal, #2, 2016.
- Oblak V. [Review] 'Istorija literatury ruskoj, napisav Omeljan Ogonovskij; Čast I. Lvöv 1887 // „Ljubljanski zvon” journal, #5, 1888.
- Oblak V. [Review] Književno poročilo. Zgodovina slovenskega slovstva. I. del. Spisal prof. dr. Karol Glaser. V Ljubljani. 1894 // “Ljubljanski zvon” journal, #5, 1895.
- Oblak V. Macedonische Studien: die slavischen Dialecte des südlichen und nordwestlichen Macedoniens. — .Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 1896. — 161 p.
- Old Slavonic Dictionary (according to manuscripts of the 10th-11th centuries). — Moscow, 1994. — 1214 p.
- Pollack M. Death in the Bunker: A Report of My Father — Ljubljana, 2005 — .216 p.
- Shklovsky V. B. Just lived // Shklovsky, V. B. Collection of works in three volumes. T. 1. Novels. Stories. — .Moscow, 1973.
- Spinozzi Monai L. Predgovor // J. Boudouin de Courtenay (ur.), Materiali za južnoslovansko dialektologijo in etnografijo: ljudska besedila v prozi in verzih, zbrana v Nadiških dolinah leta 1873. — Trst, 1988.
- Stankov R. Old Bulgarian translated texts and the problem of lexical Moravisms (in Russian) Sofia, 2016. — 319 p.
- Tolstoy N.I. O paборax Boudouin de Courtenay in the Slovenian language // Tolstoy N.I. Selected works. T. 3. Essays on Slavic linguistics. — Moscow, 1999.
- Vidic F. 'Macedonische Studien' je nekaj „posthumus” pokojnega našega učenjaka drja. V. Oblaka // „Dom in svet (Ljubljana)” journal, #5, 1897.

31. Vidic F. Macedonische Studien. By Dr. Vatroslav Oblak. // „Ljubljanski zvon” journal, #4 1897.

32. Vitt M. The strange life of one of the largest European libraries of the 18th century: the Załuski collection in Warsaw // World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council "Libraries - A voyage of discovery" August 14th - 18th 2005. — Oslo, 2005.

33. Zvereva I. "Books Considered Forbidden". On the history of confiscations in the 1830s in the Kingdom of Poland: (According to the archive of the National Library of Russia // The Fedorov Readings. — Moscow, 2005.

34. Zwitter F. National problems in the Habsburg monarchy. — Ljubljana, 1962. — 230 p..